

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ К ГРИБАМ РОДА ASPERGILLUS И PENICILLIUM В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА.

Хакбердиев Хусан Рахматуллаевич

Бакиева Мухабат Турсункуловна

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866466>

Аннотация. *Статья посвящена изучению распространенности пищевой и грибковой чувствительности в теплом климате и ее профилактике. В настоящее время грибы известны как этиологический фактор аллергических заболеваний в разных странах, а современная диагностика, основанная на полном анамнезе, собранном у пациентов, позволяет изучать чувствительность к грибковым аллергенам. В теплом климате успеха можно достичь, используя подход, направленный на выявление антител к плесневым грибам, таким как Aspergillus и Penicillium, а также на диагностику, лечение и профилактику этих заболеваний.*

Ключевые слова: *пищевые продукты, грибковые аллергены, атопия, факторы окружающей среды.*

Актуальность проблемы. В настоящее время плесень считается очень важной в развитии аллергической сенсибилизации в организме, она может вызывать IgE-опосредованные аллергические реакции [4, 8]. В результате постоянного контакта с грибом происходит колонизация дыхательных путей и возникают симптомы заболевания [6]. Грибы рода Aspergillus являются одними из наиболее важных ингаляционных аллергенов в разных странах мира, с распространенностью 15,3-38%. К аллергенным компонентам этого грибка относятся: Asp n 14 (β -ксилозидаза) — профессиональный аллерген, используемый в хлебопечении, который может вызывать симптомы чувствительности примерно у 4% пекарей. Asp n 18 (вакуолярная сериновая протеаза) и ее гомологи были идентифицированы в Aspergillus fumigatus (Asp f 18) и Penicillium (Pen ch 18 и Pen o 18). Asp n 25 (3-фитаза B) — это гликопротеин с молекулярной массой 85 килодальтон, который часто используется в качестве ферментативной добавки при переработке продуктов, богатых фитатом, таких как злаки и бобовые, рекомендуется как полезная пищевая добавка и помогает улучшить усвояемость продуктов, богатых фитатом [1, 13, 14, 15]. Длительный контакт со спорами грибов может вызывать иммунные реакции, приводящие к выработке IgG и IgA [9]. Микогенная аллергия часто сопровождается поливалентной сенсибилизацией. Наблюдения показывают, что у 20–65% людей, страдающих аллергическими заболеваниями, причиной являются грибковые аллергены, и у 20–25% из них развивается бронхиальная астма [2].

Приблизительно в 3–6% случаев споры грибов могут вызывать развитие бронхиальной астмы. Высокое содержание грибковых спор тесно связано с санитарно-эпидемиологическими характеристиками условий жизни человека, географическим регионом, факторами окружающей среды и сезоном. Проникновение грибковых спор в дыхательные пути человека зависит от их размера, и чем меньше они, тем глубже проникают в дыхательные пути (чаще всего их размер колеблется от 1 до 40 мкм) [2, 9].

Исследователи отметили, что в 76,5% домов наблюдалась высокая концентрация грибковых спор, превышающая условно допустимый уровень (500 колониеобразующих единиц/м³).

Среди всех обнаруженных грибов в воздухе помещений были выявлены высокие концентрации *Penicillium* spp. (92,5%), *Aspergillus* spp. (81,1%), *Cladosporium* spp. (34,4%) и *Rhizopus* spp. (34,4%). Была обнаружена высокая корреляция между специфическими IgE к грибковым аллергенам в сыворотке крови владельцев этих домов и спорами микромицетов в воздухе помещений. Было установлено, что грибы родов *Rhizopus* и *Cladosporium* являются одними из наиболее распространенных компонентов домашней пыли [5, 9]. Как известно, грибы рода *Rhizopus* опасны, поскольку они обитают во влажных условиях и обычно распространяются в виде черной плесени при неправильном хранении хлебобулочных изделий. Виды рода *Cladosporium* также процветают в относительно влажных условиях и очень чувствительны к дефициту влаги. Эти грибы встречаются в сыре, злаках и растениях [13]. Часто врачи общей практики, не принимая во внимание характеристики аллергенов, назначают эмпирическую терапию. Только полный и тщательный анамнез может быть использован для постановки положительного диагноза микотического заболевания. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

Контакт с бытовой плесенью. Большинство пациентов не знают, что их симптомы связаны с условиями жизни или работы. Им даже в голову не приходит рассказать врачу, что симптомы появились после изменения условий проживания или работы. Иногда, после сбора полного анамнеза, врачу приходится самому искать «виновного» аллергена. Потому что микроскопические, невидимые грибы в жилых помещениях влияют на течение бронхолегочных заболеваний у чувствительных пациентов. В этом случае климатические условия и географический регион в определенной степени влияют на состав микромицетов и биохимические процессы. Конидии некоторых грибов (*Alternaria alternata*, *Mucor* spp., *Penicillium* spp., *Aspergillus* spp.) проникают через дыхательные пути и вызывают аллергические реакции, микозы внутренних органов (*Aspergillus flavus*, *Asp. fumigatus*, *Asp. niger*), микотоксикозы (*Alternaria alternata*, *Aspergillus flavus*, *Asp. fumigatus*) [3, 5]. Следует отметить, что рост и развитие грибов в помещении напрямую зависят от влажности и температуры, и они размножаются в цветочных горшках, местах хранения продуктов питания, продуктах, хранящихся в неподходящих условиях (хлеб, овощи и фрукты), душевых, старой мебели, мусорных баках, органических субстратах (шерсть). Они чаще встречаются в деревянных домах, чем в бетонных, в условиях высокой влажности. Грибы рода *Aspergillus fumigatus* также были обнаружены в подушках. Грибы рода *Penicillium* могут быть найдены даже в фундаменте дома [10]. *Cladosporium herbarum* широко распространен в окружающей среде и является основным источником вдыхаемых грибковых аллергенов. *Cladosporium herbarum* встречается в опавшей листве травы и ветвях деревьев, в текстиле и продуктах питания. *Cladosporium herbarum* также обнаруживается на листьях растений при благоприятных условиях в умеренном климате, а его аллергенные белки могут вызывать опасные для жизни приступы бронхиальной астмы и симптомы поражения верхних дыхательных путей [13]. Некоторые грибы, такие как *Alternaria*, *Aspergillus*, *Penicillium* и *Cladosporium*, имеют летучие споры и широко распространены в различных частях мира.

Alternaria alternata часто встречается на растениях и является представителем семейства аллергенных грибов.

Сегментированный мицелий печеночного цвета развивает апикальные споры-конидии, которые могут образовываться поодиночке или цепочками. Незрелые споры гриба можно различить по их форме, размеру, цвету, количеству клеток и толщине клеточной стенки. *Alternaria alternata* встречается в почве, гнилой древесине, кукурузе, различных растениях, пищевых продуктах и текстиле и может вызывать темные пятна на фруктах, овощах и орехах. *Alternaria alternata* наблюдалась в жилых помещениях, например, в кондиционерах, вызывая аллергический ринит и астму у восприимчивых людей [13]. В нашей практике было установлено, что *Alternaria alternata* вызывала симптомы бронхиальной астмы у 13-летнего мальчика, проживавшего в одной комнате с ним, из-за постоянной сырости в доме. После улучшения условий проживания и перевода ребенка в другую комнату, указанные лечебные меры начали давать положительные результаты. Споры *Alternaria* присутствуют в воздухе некоторых городов круглый год, с пиковыми концентрациями весной, летом и осенью. Ряд метеорологических факторов, включая температуру воздуха и атмосферное давление, коррелируют с концентрацией спор *Alternaria* [13]. *Alternaria* является основным аллергеном, вызывающим заболевания у детей; в умеренном климате споры *Alternaria* обнаруживаются с мая по ноябрь, с наибольшей концентрацией летом и осенью. Распространение спор происходит в сухой сезон, при высокой скорости ветра и низкой влажности, а также в полдень, когда солнце находится прямо над головой. Несмотря на большой размер спор, они могут переноситься на большие расстояния; В сухие, ветреные дни, в районах с зерновыми и дикорастущими травами, споры *Alternaria* могут рассеиваться в 1 кубическом метре воздуха со скоростью от 500 до 1000. На открытом воздухе наблюдалось до 7500 спор на 1 кубический метр, а в комнатном воздухе — до 280 спор на 1 кубический метр [13, 15].

Профессиональный контакт с грибами. Грибы широко распространены и широко используются в животноводстве, птицеводстве, садоводстве и пищевой промышленности для производства муки, сыра, пива и вина, а также в фармацевтике для производства дрожжевых и ферментных препаратов. Часто у пациентов с аллергическими заболеваниями развивается чувствительность к грибам, которая может проявляться в виде удушья или приступов болезни после контакта с грибами во влажных помещениях, подвалах, овощных и фруктовых складах, архивах, бассейнах и станциях метро [7].

Наличие атопии. Наличие атопии или «атопического марша» в генеалогическом древе взрослых пациентов и детей.

Сезонность заболевания. У пациентов с респираторными заболеваниями, частыми болезнями и анамнезом микотических инфекций (кандидоз, посев мокроты и мазок из носа, обнаружение грибов в анализе кала, онихомикоз, дерматофитоз и др.) состояние может ухудшаться, особенно в осенне-весенние месяцы (период, когда грибы образуют споры). При сборе анамнеза у пациентов обычно необходимо обращать внимание на то, что у них часто бывают простуды, в анамнезе риносинусит и обструктивный бронхит.

Пациентам, проживающим на первом этаже или во влажных условиях, часто ставят диагноз в амбулаторных картах «астматический бронхит» или «бронхит с астматическим компонентом». У большинства пациентов бронхиальная астма развивается после клинических проявлений рецидивирующего обструктивного бронхита [7, 10].

Анамнез пищевых продуктов. Нарушение правил хранения пищевых продуктов, нарушение гигиенических норм и условий их транспортировки создают условия для роста различных патогенных грибов в продуктах, включая *Candida* (чаще всего в молочных

продуктах), *Rhizopus* (черная плесень на хлебе, овощах и фруктах, особенно на луке), *Alternaria alternata* (в виде черных пятен на картофеле, помидорах), *Botrytis cinerea* (серая плесень на винограде, капусте, салате, помидорах), *Aspergillus* (черные пятна на чайных пакетиках, молотом черном перце, кофе, фруктах, кондитерских изделиях). У детей с атопическим дерматитом и чувствительностью к грибам симптомы развиваются после употребления зараженных молочных продуктов, фруктов и овощей, сыров с плесенью, хлебобулочных изделий на закваске и домашних консервов, в то время как у взрослых симптомы развиваются после употребления овощей, джема, пива, шампанского, вина, кваса, кефира (т.е. ферментированных продуктов), дрожжевого хлеба и хлеба на дрожжах.

Чаще всего аллергические реакции вызываются грибами родов *Candida*, *Alternaria* и *Aspergillus* [13]. При попадании аллергена в организм энтеральным путем (т.е. после употребления продуктов, содержащих плесень) могут обостряться аллергические заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи и органов дыхания. Контакт с грибами может вызывать поражения кожи, такие как крапивница, ангиоэдема и атопический дерматит (грибы *Candida* и *Malassezia* могут жить на коже) [10].

Диагностика *in vitro* специфических IgE к пищевым, растительным, грибковым, эпидермальным, латексным и другим аллергенам внешней среды имеет большое значение в диагностике бронхолегочных заболеваний, аллергодерматозов и других атопических заболеваний. Она считается безопасной для пациента, поскольку пациент не контактирует с аллергеном, тест может проводиться даже у младенцев и беременных женщин в период обострения заболевания, не имеет возрастных ограничений и относится к различным хроническим заболеваниям. В нашей республике возможности обнаружения специфических IgE-антител к таким аллергенам, как (*Cladosporium herbarum*, *Penicillium notatum*, *Candida albicans*, *Alternaria alternata*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus versicolor*, *Mucor mucedo*, *Rhizopus nigricans*) расширились с использованием панелей иммуноблотинга для выявления аллергенов. С помощью этих панелей аллергенов теперь стало возможным проводить диагностику и эффективные лечебные мероприятия у детей, беременных женщин, кормящих матерей и людей разных возрастов.

Заключение. Сегодня возможности определения восприимчивости к грибковым заболеваниям расширились, что требует новых подходов к разработке профилактических, диагностических и лечебных программ для врачей, работающих в различных областях медицины. С помощью индивидуального подхода к каждому пациенту и полного анамнеза можно предотвратить развитие серьезных осложнений заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баязитова А.А., Глушко Н.И., Лисовская С.А., Халдеева Е.В., Паршаков В.Р., Ильинская О.Н. Аллерген *Aspergillus niger* и *Aspergillus fumigatus*. Практическая медицина 3 (95) 2016. С. 73-76.
2. Бержец В.М., Хлгатын С.В., Коренева Е.А., и др. Изучение распространенности сенсивитации к плесневым грибам у жителей Москвы и Московской области // Иммунопатология, аллергология, инфектология. - 2012. - вып. 3. - с. 18-22.
3. Гурина О.П. и др. Сенсibilизация к *Aspergillus niger* при рецидивирующем бронхите у детей // Проблемы медицинской микологии, 2011, Т.13, №2. -С.72

4. Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., Варламова О.Н., Тимохина В.И. IgE-гиперчувствительность к аллергенам грибов *Rhizopus Nigricans* и *Cladosporium herbarum* у детей с респираторными аллергиями // Педиатр. -2016. - Т.7. Вып.4. С. 61-66.
5. Доршакова Е.В. и др. Микромицеты в естественной среде обитания и в помещениях – их потенциальная опасность для здоровья человека // Проблемы медицинской микологии, 2012, Т.14, № 3. – С.53-58.
6. Козлова Я.И., Фролова Е.В., Филиппова Л.В., и др. Микогенная сенсibilизация и больные бронхиальной астмой в Санкт-Петербурге // Медицинская иммунология. – 2015. – № 17. – с. 67.
7. Мизерницкий Ю.Л., Миненкова Т.А., д-р. Клинико-иммунологические особенности аллергических бронхолегочных заболеваний у детей с грибковой сенсibilизацией // Российский вестник перинатологии и педиатрии, №1.-2012.-С.90-96
8. Митин Ю.А., Пастушенков В.Л., Углина О.А. Характерные особенности клинического течения, изменения иммунной системы у детей, больных острой дизентерией, кишечной колонизацией грибом *Aspergillus flavus* // Медицинская иммунология. – 2015. – № 17. – с. 119–120.
9. Титова Н.Д. Пазноображивание механизмов микогенной аллергии при атопической бронхиальной астме // Астма. - 2011. - т. 12. – № 1. – с. 5–10.
10. Царев С.В. Аллергия на грипп: диагностика специфических клинических проявлений // Астма и аллергия. -2015. - №3. -С.3-6.
11. Христова Д., Кандова Я., Николов Г., Петрунов Б. Сенсibilизация к аллергенам, плесневым грибам и пациентам с респираторной аллергией. Оптимизация диагностического процесса. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2020; 97 (2). С. 119-124
12. Митин Ю.А., Пастушенков В.Л., Углина О.А. Характерные особенности клинического течения, изменения иммунной системы у детей с острой дизентерией, имевших колонизацию кишечных грибов *Aspergillus flavus*. Медицина и иммунология. 2015 (17):119-120.
13. Шалхова Г., Ерматов Н., Абдуллаева Д., Абдуллаева Д., Юсупова О., Аллаева М. Проблема грибковой патологии в жарком климате у детей и взрослых. Международный журнал фармацевтических исследований, январь - март 2021 г. Том 13. Выпуск 1. Р.2319-2323 .
14. Вермани М., Виджаян В.К., Агарвал М.К. Идентификация аллергенов *Aspergillus* (*A. flavus* и *A. niger*) и гетерогенность IgE-ответа у пациентов с аллергией // Иранский журнал аллергии, астмы и иммунологии. — 2015. — Т. 14, № 4. — С. 361
15. [http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/CTAPhytase from *Aspergillus Niger*_Final.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/CTAPhytase_from_Aspergillus_Niger_Final.pdf) (13.04.2016)